

PENINGKATAN KEMAMPUAN BERHITUNG MELALUI TABUNG ANGKA DI TK ISLAM ANANDA, PADANG PARIAMAN

JFACE

Journal of Family, Adult, and Early
Childhood Education

<http://ejournal.aksararentakasiar.com/index.php/jface>

Penerbit Aksara Rentaka Siar (ARS)
Kediri, Jawa Timur, Indonesia

Volume 1, Nomor 1, Februari 2019

DOI: 10.5281/zenodo.2574385

Lim Ismawati^{1,*}

¹Jurusan PG-PAUD, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Padang, Indonesia

*iimismawati7@gmail.com

ABSTRACT

The object tives to be achieved in this study are to improve the numeracy skills of Muslim Kindegarten children from Lubuk Alung sub-district, Padang Pariaman district through tube numbers in group B2 with 15 student consisting of 10 girls and 5 boys. This type of research is classroom action researc. The aspect assessed are (1) children are able to say numbers 1-10 with a number tube, (2) children can connect numbers with objects throught a number tube, (3) children can connect the same number of objects through a number tube. The final result of research on numeracy in group B2 in ananda kindergarten Islam in sub district Lubuk Alung. Padang Pariaman district before this research was conducted were still low. This can be seen from the ability to count children in the category of very well developed and developed according to expectations obtained as much as 30% and after implementation of the action, the ability tu count children with tube numbers rose to 80%.

Keywords: Numeracy, Tube Numbers

PENDAHULUAN

Kemampuan berhitung adalah kemampuan anak untuk mengembangkan kemampuan melakukan, mengerjakan hitungan seperti menjumlah, mengurangi, dan memanipulasi bilangan-bilangan dan lambang bilangan, sejalan dengan perkembangan kemampuannya anak dapat meningkat ke tahap pengertian jumlah, yaitu berhubungan dengan penambahan dan pengurangan. (Susanto, 2011). Berhitung adalah ciri kecerdasan yang ditandai dengan kemampuan untuk berinteraksi dengan angka dan bilangan, berfikir logis dan ilmiah, adanya konsentrasidalam pemikiran (Nugraha, 2010).

Tujuan umum berhitung menurut Departemen Pendidikan Nasional tahun 2007 adalah untuk mengetahui dasar-dasar pembelajaran berhitung sehingga saat anak siap mengikuti pembelajaran berhitung pada jenjang yang lebih kompleks. Tujuan khusus berhitung adalah 1) Dapat berpikir logis dan sistematis sejak dini; 2) Dapat menyesuaikan dan melibatkan diri dalam kehidupan bermasyarakat; 3) Memiliki ketelitian, konsentrasi, dan daya apresiasi tinggi; 4) Memiliki pemahaman konsep ruang dan waktu peristiwa yang terjadi di sekitarnya; 5) Memiliki kreativitas dan imajinasi dalam menciptakan sesuatu secara spontan.

Dalam berhitung ada beberapa prinsip mendasar untuk mengembangkan kemampuan berhitung pada anak, yaitu 1) Dimulai dari menghitung benda-benda; 2) Berhitung dari yang lebih mudah ke yang sulit; 3) Anak aktif dan adanya rangsangan untuk memecahkan masalahnya sendiri; 4) Suasana yang

menyenangkan; 5) Bahasa yang sederhana dan menggunakan contoh-contoh; 5) Anak dikelompokkan sesuai dengan tahapan berhitungnya (Susanto, 2011).

Adapun hal-hal yang harus diperhatikan dalam berhitung adalah 1) Apabila ada anak yang cepat menyelesaikan tugas oleh guru, hal ini menunjukkan anak telah siap untuk diberikan pemahaman berhitung dengan tingkat kesulitan yang lebih tinggi; 2) Apabila anak jenuh, diam, acuh tak acuh menunjukkan bahwa terjadi masalah pada anak. hal itu berarti anak membutuhkan perhatian dan perlakuan yang lebih khusus dari guru untuk mengatasi masalah anak tersebut (Depdiknas, 2007).

Salah satu media yang menunjang pembelajaran berhitung anak adalah tabung angka. tabung angka adalah bangun ruang tiga dimensi yang berbentuk silinder yang diberi angka atau bilangan yang dapat digunakan untuk media pengenalan angka untuk anak usia dini (Sulistiyawati, 2013). Tabung angka dapat digunakan untuk mengenalkan konsep bilangan pada anak dengan memasukkan benda kedalam tabung angka sesuai angka yang tertera pada tabung. Dengan bermain tabung angka anak dapat mengenal lambang bilangan, menghitung benda dan bermain sambil belajar dalam suasana yang menyenangkan.

Setelah dilakukan observasi di Taman Kanak-kanak Islam Ananda Kecamatan Lubuk Alung kemampuan anak dalam pembelajaran berhitung masih rendah, hal ini terlihat pada pelaksanaan kegiatan berhitung, saat anak mengenal angka dan membilang dengan benda-benda sederhana. Dari hasil pengamatan peneliti sementara terdapat beberapa orang anak yang belum bisa mengenal angka dan tidak dapat membilang, ada anak yang bisa membilang namun tidak dapat menunjukkan angka dari jumlah benda yang dibilang. Peneliti menemukan bahwa tidak semua anak dapat berhitung dengan baik. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor antara lain : (1) kurang tepatnya metode pembelajaran yang digunakan, (2) kurangnya kemampuan guru dalam memodifikasi dan memanfaatkan media pembelajaran berhitung, (3) rendahnya kemampuan berhitung anak, (4) rendahnya kemampuan anak dalam membilang dengan benda-benda 1-10. Hal ini sangat berpengaruh dalam kondisi anak untuk belajar berhitung dengan baik dan benar.

Hasil observasi peneliti di Taman Kanak-kanak Islam Ananda untuk meningkatkan kemampuan berhitung anak peneliti bermaksud membuat penelitian yang berjudul Peningkatan Kemampuan Berhitung Melalui Tabung Angka di Taman Kanak-kanak Islam Ananda Kecamatan Lubuk Alung Kabupaten Padang Pariaman.

METODE

Penelitian yang dilaksanakan disini adalah penelitian Tindakan Kelas yaitu ragam penelitian belajar yang berkonteks kelas yang dilaksanakan oleh guru untuk memecahkan masalah pembelajaran , memperbaiki mutu pembelajaran dan mencoba hal-hal baru demi meningkatkan mutu dan hasil pembelajaran yang terdiri dari dua siklus yaitu siklus I dan Siklus II. Empat kegiatan utama yang ada pada setiap siklus yaitu dengan melakukan perencanaan, pelaksanaan, pengamatan dan refleksi yang dilaksanakan secara berurutan.

Tempat dilakukannya Penelitian Tindakan Kelas ini di TK Islam Ananda Kecamatan Lubuk Alung pada semester 1. Subjek yang diteliti adalah anak kelompok B2 yang berusia 5-6 tahun yang sebanyak 15 orang, yaitu 10 orang anak perempuan dan 5 orang anak laki-laki. Instrumen penelitian yang digunakan adalah format observasi yang digunakan untuk mencatat kegiatan berhitung yang dilakukan anak dan dokumentasi, yaitu hasil pemotretan kegiatan berhitung anak.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Hasil penelitian tindakan kelas ini dapat dilihat dari grafik hasil rekapitulasi siklus I dan II dari pertemuan 1, 2 dan 3 berikut ini.

Berdasarkan gambar di atas dapat dilihat peningkatan kemampuan anak mulai dari aspek pertama sampai aspek ketiga. Ini nampak sekali pada kenaikan grafik mulai dari pertemuan pertama, kedua dan ketiga pada siklus ini. Persentase rata-rata anak pada ketiga pertemuan siklus I mencapai 27 %.

Berdasarkan gambar di atas dapat dilihat peningkatan kemampuan berhitung anak berdasarkan aspek pertama sampai aspek ketiga. ini terlihat pada kenaikan grafik dimulai dari pertemuan pertama sampai pertemuan ketiga pada siklus II ini. persentase rata-rata anak pertemuan pertemuan ketiga siklus II mencapai 80 %. dengan demikian peningkatan kemampuan berhitung anak melalui tabung angka sudah mencapai optimal.

Pembahasan

Peningkatan kemampuan berhitung kategori berkembang sangat baik, pada aspek anak dapat mengurutkan bilangan 1-10 dengan tabung angka pada siklus I meningkat menjadi 40% dan pada siklus II meningkat menjadi 80 %. Untuk aspek anak dapat menghubungkan lambang bilangan dengan benda-benda melalui tabung angka sebelum tindakan 7 % pada siklus I meningkat menjadi 33 % dan pada siklus II meningkat menjadi 80 %. Untuk aspek Anak dapat membuat 2 kumpulan benda yang sama jumlahnya

melalui tabung angka sebelum tindakan 7 % pada siklus I meningkat menjadi 33 % dan pada siklus II meningkat menjadi 80%, dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 1.
Peningkatan Kemampuan Berhitung Anak Melalui Tabung Angka

No.	Aspek Yang Diamati	Siklus I	Siklus II	Ket
		%	%	
1.	Anak dapat mengurutkan bilangan 1-10 dengan tabung angka	40	80	Meningkat
2.	Anak dapat menghubungkan lambang bilangan dengan benda-benda melalui tabung angka	33	80	Meningkat
3.	Anak dapat membuat 2 kumpulan benda yang sama jumlahnya melalui tabung angka	33	80	Meningkat

Pada siklus I kemampuan berhitung anak masih rendah, dimana masih banyak anak kelompok B2 di TK Islam Ananda yang belum bisa membilang angka 1-10, hal ini dikarenakan kurangnya pengelolaan dan media yang digunakan kurang menarik dalam kegiatan belajar mengajar sehingga kegiatan berhitung menjadi tidak menyenangkan bagi anak.

Setelah melihat hasil siklus I tentang kemampuan berhitung anak di TK Islam Ananda peneliti melakukan tindakan untuk memperbaiki kemampuan berhitung anak pada siklus II dengan cara perbaikan media sesuai tema dan merubah cara permainan, karena dengan merubah media dapat meningkatkan kemampuan berhitung pada anak.

Kegiatan mengenal bilangan bertujuan untuk melihat peningkatan kemampuan berhitung anak. Hal ini menunjukkan peningkatan pada setiap pertemuan pada siklus I, namun belum sesuai dengan yang diharapkan. setelah dilaksanakan siklus II ternyata peningkatan kemampuan berhitung anak melalui tabung angka mengalami peningkatan yang sangat baik.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan, maka dapat diambil kesimpulan, yaitu 1) Aspek perkembangan kognitif dapat meningkatkan kemampuan berhitung anak kelompok B2 di TK Islam Ananda Kecamatan Lubuk Alung kabupaten Padang Pariaman; 2) Kemampuan berhitung pada anak dikenalkan melalui permainan berhitung, dikenal ada beberapa prinsip mendasar yang perlu dipahami dalam menerapkan permainan berhitung, yaitu : dimulai dari menghitung benda, berhitung dari yang lebih mudah ke yang lebih sulit, anak berpartisipasi aktif dan adanya rangsangan untuk menyelesaikan masalahnya sendiri, suasana yang menyenangkan, bahasa yang sederhana dan menggunakan contoh-contoh, anak dikelompokkan sesuai tahap berhitungnya, evaluasi dari awal sampai akhir kegiatan; 3) Berhitung adalah kemampuan yang dimiliki setiap anak untuk mengembangkan kemampuannya, karakteristik perkembangannya dimulai dari lingkungan terdekat dengan dirinya sejalan dengan perkembangan kemampuan anak dapat meningkat ke tahap pengertian mengenai jumlah, yaitu berhubungan dengan penjumlahan dan pengurangan; 4) Dengan melakukan kegiatan berhitung dapat meningkatkan pengetahuan anak dengan menghitung benda-benda dari lingkungan terdekatnya, dan situasi yang menyenangkan, tujuannya anak mampu bekerja dengan bilangan. Ini dapat terlihat dari

peningkatan dari siklus I ke siklus II yaitu siklus I kemampuan anak yang berkembang sangat baik 20 % dan pada siklus II menjadi 80 %.

REFERENSI

- Aisyah. (2007). *Perkembangan dan Konsep Dasar Pengembangan Anak Usia Dini*. Jakarta: Universitas Terbuka.
- Arikunto, S. (2007). *Penelitian Tindakan Kelas*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Depdiknas, (2007). *Pedoman Pembelajaran Permainan Berhitung di Taman Kanak-kanak*. Jakarta: Depdiknas.
- Depdiknas. (2003). *UU No.20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas*. Jakarta: Depdiknas.
- Fadhillah. M. (2013). *Entertainment Pendidikan Anak Usia Dini*. Yogyakarta: Kencana.
- Ismail, A. (2012). *Education Games*. Yogyakarta: Pro-U Media.
- Santrock, J.W. (2007). *Perkembangan Anak Jilid I*. Jakarta: Erlangga.
- Sudarna. (2014). *PAUD Berkarakter*. Yogyakarta: FINT.
- Sudono, A. (2000). *Sumber Belajar dan Alat Permainan (Untuk Pendidikan Anak Usia Dini)*. Jakarta: PT Grasindo.
- Sujiono, Y.N. & Sujiono, B. (2012). *Bermain Kreatif Berbasis Kecerdasan Jamak*. Jakarta: Indeks.
- Suryana, D. (2017). *Stimulasi & Aspek Perkembangan Anak*. Jakarta: Kencana.
- Susanto, A. (2016). *Perkembangan Anak Usia Dini*. Jakarta.
- Suyadi, U. (2013). *Konsep Dasar PAUD*. Bandung. PT Remaja Rosda Karya.
- Triharso, A. (2013). *Permainan Kreatif & Edukatif untuk Anak Usia Dini*. Yogyakarta: CV. Andi.
- Yus, A. (2011). *Model Pendidikan Anak Usia Dini*. Jakarta. Kencana Prenada Media Group.